

ФУҚАРОНИНГ ҲАЁТИ ВА СОҒЛИҒИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

Санаев Ботир Ўролович

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Фуқаролик ҳуқуқ соҳаси одатда “нормал” муносабатларни тартибга солишга қаратилган ҳуқуқ соҳаси сифатида эътироф этилади. Шу сабабли ҳам фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келтиришга қаратилган юридик фактларнинг аксариятини шартнома ва битимлар, қонун ҳужжатлари ёки ваколатли давлат органлари томонидан қабул қилинадиган ҳужжатлар ташкил этади. Бироқ фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини вужудга келиш асоси сифатида нафақат қонун йўл қўйган хатти-ҳаракатлар, балки қонунга зид ҳаракатлар ҳам амал қилади. Бундай ҳаракатлар натижасида вужудга келадиган ҳуқуқ ва мажбуриятлар эса ҳар доим муайян фуқаролик ҳуқуқларининг бузилиши оқибати сифатида кўрилади ва бу оқибат анъанавий битим ва шартномалардаги каби кредитор ва қарздор конструкциясига эмас жабрланувчи ва зарар етказувчи конструкциясига асосланади.

Калит сўзлар: деликт мажбуриятлари, фуқаролик ҳуқуқи, зарар, зарар етказувчи, жабрланувчи, ҳуқуқ ва мажбурият, мол-мулк, соғлиқ.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20-моддасида фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига путур етказмасликлари шартлиги белгиланган. Худди шундай норма Фуқаролик кодексининг 9-моддасида ҳам белгиланган бўлиб, унга кўра, фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт. Мазкур қоидалар умумий тусга эга бўлиб, фуқаролар ва юридик шахслар ўзларига

тегишли ҳуқуқларни амалга оширишга қаратилган фаолиятлари давомида рия этишлари лозим бўлган энг муҳим ва асосий қоида ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 44-моддаси, ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини кафолатлайди. Зеро, мукамал қонунлар нафақат мавжуд муносабатларни, балки вужудга келиши эҳтимол тутилган муносабатларни ҳам ўзида ифода этади. Бу эса фуқаролик ҳуқуқ манфаатларини ҳимоя қилиш ва бузилган ҳуқуқларни тиклаш чораси сифатида етказилган зарарларни қоплашнинг аҳамияти юқори эканлигидан далолат беради.

Шу боис фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келтиришнинг энг йирик ва муҳим институти бўлган мажбуриятлар институти фуқаролик ҳуқуқида иккита катта субинститутга бўлинади. Мазкур субинститутлар ФКнинг 234-моддаси 2-қисмида алоҳида кўрсатилган бўлиб унга кўра, мажбуриятлар шартномадан, зиён етказиш натижасида ҳамда ушбу Кодексда кўрсатилган бошқа асослардан келиб чиқади.

Зиён етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятларни вужудга келиш асоси эса зарар ҳисобланса, зарарнинг юзага келиш асоси бўлиб эса ҳуқуқбузарлик факти ҳисобланади. “Ҳуқуқбузарлик” юридик категория сифатида фуқаролик ҳуқуқи фани назариясида лотинча “деликт” атамаси билан юритилади. Деликт сўзи лотинча бўлиб, ўзбек тилига таржима қилинганда ҳуқуқбузарлик маъносини англатади. Мазкур атама назарий жиҳатдан “зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар” маъносида ҳам қўлланилади.

Зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятларни қўллаш, уларни тушуниш ва талқин этиш, бу борадаги низоли ишларни кўриб чиқиш, етказилган зарар миқдорини аниқлаш борасида тасаввурлар ва билимларни бойитиш жуда муҳимдир.

Фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар нафақат ҳозирги кунда балки асрлар давомида долзарб муаммолардан саналган. Тарихдан маълумки, ислом дини турли даврларда турлича талқин этилган ва ўрганилган. Ҳозирги кунда Марказий Осиё минтақасида анча мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий вазият юзага келди. Бундай шароитда юридик нормалар, диний мажбуриятларнинг тарихий силсилаларини билиш ва шу соҳадаги қарашларга уларнинг асл моҳиятига қараб баҳо бериш муҳим аҳамият касб этди. Буларнинг барчаси нафақат фикҳ соҳасидаги илмий билимларни кенгайтириш ва чуқурлаштиришини, балки ҳуқуқнинг Марказий Осиёда ривожланган анъанавий шакллари ва қоидаларни қайта тушуниб етишни тақозо этади.¹ Инсонлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда турли хил усуллар ва қоидалардан қўлланилганлиги ҳаммамизга маълум. Зеро қайси нормалар мукамал ишланганлиги, унинг амалиётда кенг тадбиқ этилганлигини ўрганиш ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ.

Бунда фуқаролар соғлиғини сақлаш билан боғлиқ шахсий номулкӣ муносабатлар бевосита фуқаролик-ҳуқуқӣ ҳимоя объекти сифатида аҳамиятга эга бўлади ва асосан унинг бузилиши ҳуқуқӣ ҳимоя чоралари белгиланиши талаб қилади. Шу сабабли ФКнинг 57-боби 2-параграфи бевосита “Фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш” – деб номланади ва унда соғлиққа етказилган зарарлар қоплашга оид нормалар белгиланган. Жумладан, унда ҳаёт ва соғлиққа етказилган зарарни қоплаш учун қилиниши лозим бўлган харажатлар ва ҳаёт ва соғлиққа етказилган зарар натижасида йўқотилган иш ҳақи ва даромадларни ҳисоблаш тартиби ўз ифодасини топган. Бундан ташқари, ҳаёт ва соғлиққа етказилган зарарлар учун иш ҳақи сифатидаги товон пули миқдори ҳам ФКда белгиланган.

¹ Раҳмонов А. Шариат қоидалари ҳуқуқӣ тизим сифатида.//Ҳуқуқ ва бурч. 2009. -№1.-Б.26.

Фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига бўлган ҳуқуқи фуқаролик ҳуқуқларининг объекти сифатида бир қатор ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Аввало бу ҳуқуқ шахсий номулкий ҳуқуқларга хос бўлган жиҳатларга эгадир². Масалан, С.С.Гулямов шахсий номулкий ҳуқуқларнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида уларнинг эгаси шахсидан бегоналаштирилмаслиги ва бирор-бир усулда ўзгага ўтказилиши мумкин эмаслигини таъкидлайди³. Н.Насриев ҳам шахсий номулкий ҳуқуқларнинг энг муҳим хусусиятлари сифатида уларнинг бошқа ўтказилмаслиги, эгасидан бегоналаштирилмаслигини эътироф этади ва “шахсий номулкий ҳуқуқлар инсон қобилиятлари, ижтимоий мавқеи ва маҳоратини эркин равишда намоён бўлишига йўналтирилган, шахснинг ҳаёти, сиҳат-саломатлиги, мустақиллиги, кадр-қиммати, индивидуал сифатларини таъминлашга қаратилган, давлат ва жамият томонидан эътироф этиладиган, қонун томонидан ҳимоя қилинадиган шахсий номулкий характердаги ҳуқуқлардир⁴” – деган хулосага келади. Айрим адабиётларда қайд этилишича, шахсий номулкий ҳуқуқлар деганда, шахсдан ажратиб, бегоналаштириб бўлмайдиган, мулкӣ характерда бўлмаган ҳуқуқлардир⁵. Шунингдек, шахсий номулкий ҳуқуқ бу муайян субъектнинг ҳуқуқи бўлиб, унинг биологик, ижтимоий маънавий эҳтиёжларини мустақил амалга ошириш ва ягоналаштириш ҳаётӣ фаолиятда ўз хатти-ҳаракатларини ўзгаларга боғламаган ҳолда белгилашнинг юридик имкониятини таъминлайди⁶.

² Каримов А.А. Фуқаролар соғлиғини сақлашнинг фуқаролик-ҳуқуқӣ нормалар воситасида таъминлаш масалалари: юрид. фан. фалф. докт (PhD). – Т.: 2020. – 23 б.

³ Гражданское право (Общая часть). Учебник.-Ташкент: ТГЮИ, 2010.-306 с.

⁴ Насриев И. Шахсий номулкий ҳуқуқларни амалга ошириш ва муҳофаза қилишнинг фуқаролик-ҳуқуқӣ муаммолари. -Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2006. – 27 б.

⁵ Зокиров И., Оқюлов О., Баратов М. Фуқаролик ҳуқуқи: саволлар ва жавоблар. -Тошкент: ТДЮИ, 2003. -87 б.

⁶ Ниёзова А. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений в Киргизской Республике автореф. дис.... канд.юрид.наук.-Алматы: 1999. -7 с.

Ҳ.Р.Раҳмонқулов шахсий номулкий ҳуқуқлар объектларини умумий жиҳатдан номоддий неъматлар сифатида қуйидаги тавсифлайди: номоддий неъматлар – фуқарога туғилганидан бошлаб ёки қонунга мувофиқ тегишли бўлган, ундан бегоналаштириб бўлмайдиган ўзига хос хислатлари (ҳаёти ва соғлиғи, шаъни ва кадр-қиммати, номи, дахлсизлиги ва ҳаказо)га бўлган шахсий номулкий ҳуқуқлар ҳамда фуқарога ва юридик шахсга тегишли бўлган ва уларнинг розилигисиз учинчи шахсга ўтказишга йўл қўйилмайдиган шахсий номулкий неъматлардир (муаллифлик ҳуқуқи, фирма номи, ишчанлик обрўси, товар ва хизматлар белгилари ва ҳаказо)⁷. Т.В.Трифимова эса, номоддий неъматларнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидаги ҳолатларни санаб ўтади: номоддий неъматларга нисбатан ҳуқуқларнинг вужудга келиши учун қўшимча юридик фактлар талаб этилмайди, улар алоҳида ҳодисалар натижасида вужудга келади ва бундай ҳодисаларнинг асоси бўлиб, ҳуқуқ эгасининг туғилиши (юридик шахсларда эса ташкил топиш) ҳисобланади; номоддий неъматлар бузилганда уларни тиклаб бўлмайди; мулккий мазмунга эга бўлмаганлиги сабабли номоддий неъматларни аниқ мулккий қийматини белгилаш имкони мавжуд бўлмайди; фуқаролик ҳуқуқининг алоҳида доирадаги субъектларига, яъни фуқароларгагина тегишли бўлиши; номоддий неъматлар шахсий тусга эга бўлиб, улар учинчи шахслар томонидан эмас, фақат ҳуқуқ эгаси томонидан амалга оширилади⁸.

Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, мажбуриятлари ва қонуний манфаатларининг кафолати деганда, ҳар бир шахс учун уларни амалга оширишда яратилган ижобий шарт-шароит ва воситалар орқали амалга ошириш имкониятини ҳамда ишончли ҳимояда бўлишлиги тушунилади.⁹ Ҳуқуқий ҳимоядан мақсад ҳуқуқий мақомини амалга оширишдаги вужудга

⁷ Раҳмонқулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқи объектлари.-Тошкент: ТДЮИ, 2009.-96 б.

⁸ Трофимова Т.В. Нематериальные блага как объект гражданско-правового регулирования: Автореф. дис....канд.юрид.наук.-Волгоград: 2004.-С.10-11.

⁹ Н.В.Витрук. Общая теория правового положения личности. Норма. Москва. 2008. 305 стр.

келган тўсиқларни бартараф этиш, бузилган ҳуқуқ ва мажбуриятларни тиклаш, ҳамда айбдор шахсларга тегишли чораларни қўллашдир. Инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи шундай бойлик-ки, уни пул бирликларида ўлчаниши ёхуд бошқа бир нарса билан тенглаштирилиши мумкин эмас. Шу сабабли ҳуқуқнинг асосий вазифаларидан бири ҳам инсон ҳуқуқлари, шу жумладан инсоннинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Ҳимоя (қўриқлаш) функциясини бажарувчи ҳуқуқ соҳалари бўлмиш жиноят ҳуқуқи, маъмурий ҳуқуқ, солиқ ҳуқуқи билан биргаликда фуқаролик ҳуқуқи ҳам инсоннинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилишга қаратилган нормаларни ўзида белгилайди. Бу нормалар бошқа ҳуқуқ соҳаларидан фарқли равишда, инсон соғлиғини тиклаш ҳамда моддий йўқотишларни қоплашга йўналтирилади. Агар жиноят ҳуқуқида фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилганда зарар етказувчи (айбдор)га санкция қўлланилса, фуқаролик ҳуқуқида зарар етказувчининг моддий аҳволига таъсир кўрсатиш орқали жабрланувчи шахснинг моддий йўқотишлари қопланади. Шунингдек меҳнат қонунчилиги, ижтимоий суғурта ва мажбурий суғурта қонунчилиги асосида зарар кўрган шахс зарарни талаб этиш ҳуқуқлар доираси ва тартиби белгиланган. Мажбурият ҳуқуқи тизимида деликт мажбурият деб тан олиниб, етказилган зарар қопланиши керак бўлади. Фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарар юқориги параграфларда қайд этилганидек деликт мажбурият ҳисобланади.

Фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарни аниқлаш, ҳисоблаш ва уни қоплаш бўйича ФКнинг 57 бобида салмоқли ўринни эгаллайди. Бу қоидалар алоҳида деликт сифатида ҳуқуқни бузилишидан олдинги ҳолатни тиклаш вазифасини бажаради. Бунда фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган ҳар қандай зарар, жумладан соғлиғига шикаст етказиш (қўлнинг синиши, тана аъзоларининг шикастланиши ва шу кабилар) зарар етказувчи томонидан қопланиши лозим ҳисобланади. Масалан, икки фуқаронинг ўзаро жанжаллашиб бирининг иккинчисини туртиб юбориши оқибатида қўли синганида, зарар етказган шахс жабрланган фуқаронинг даволаниши учун

кетган харажатларни тўлиқ қоплаши лозим. Мазкур зарарни қоплаш деликт мажбуриятларнинг умумий қоидалари ва бош деликт тамойилига асосан қопланади. ФКнинг 234-моддасида белгиланганидек, фуқарога ёки ташкилотга зиён етказиш ҳам муайян мажбуриятлар туғдиради. Бундай мажбуриятлар, одатда, шартлашилмаган мажбуриятлар деб аталади.

Агар зарар жабрланувчининг илтимоси ёхуд розилиги билан етказилган бўлса, зарар етказган шахснинг ҳаракатлари эса жамиятнинг ахлоқий тамойилларини бузмаса, зарарни тўлаш рад этилиши мумкин (ФКнинг 985-моддаси). Бу билан зарар етказувчи қасддан ёки эҳтиётсизлик билан ҳаракат этиши эмас, балки жабрланувчига ёрдам қўлини чўзган пайтдаги ҳолатни мисол қилиб келтиришимиз мумкин бўлади. Автоҳалокатга учраган фуқаронинг соғлиғини сақлаб қолиш мақсадида оёғининг синиши, зарар етказувчи зарарни қоплашдан озод этилиши мумкин. Бироқ фуқаронинг илтимоси билан уни ҳаётдан маҳрум этиш мумкин эмас. Тиббиёт амалиётидан бундай мисолларни кўплаб келтиришимиз мумкин. Яъни ўлимга маҳкум бўлган беморнинг шифокордан бирор дори ёрдамида тезроқ ҳаётдан маҳрум этишини сўраши ва бу илтимоснинг бажарилиши жамиятнинг ахлоқий тамойилларини бузиш ҳисобланади. Шунингдек жаҳон амалиётида бунинг акси бўлган яъни даволанишдан бош тортиш ҳолатлари ҳам юз бермоқда. Фуқаро мажбуран тиббий даволанишдан воз кечиб тиббий муассасаларни ноқулай аҳволга қолдирмоқда. Тиббиёт муассасалари беморни даволанишга мажбур эта ололмасликлари (айрим ҳолларда мажбуран даволашга йўл қўйилади) ва ўзларини жавобгарликдан озод этиш мақсадида бемордан даволанишдан воз кечиш ҳақидаги тилхатни олиш билангина кифояланади.

Зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар баъзи ҳолларда қонун йўл қўйган ҳаракатлар натижасида ҳам етказилиши мумкин. Масалан, давлат, жамият ёки айрим фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда етказилган зарар қонуний, ҳуқуқ йўл қўйган ҳаракат бўлиб кўрилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Раҳмонов А. Шариат қоидалари ҳуқуқий тизим сифатида.//Ҳуқуқ ва бурч. 2009. -.№1.-Б.26.
2. Каримов А.А. Фуқаролар соғлиғини сақлашнинг фуқаролик-ҳуқуқий нормалар воситасида таъминлаш масалалари: юрид. фан. фалф. докт (PhD). – Т.: 2020. – 23 б.
3. Имомов, Н. (2019). ESSENCE OF CIVIL-LAW TOOLS IN THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (3), 41-45.
4. Раҳмонқулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқи объектлари.-Тошкент: ТДЮИ, 2009.-96 б.
5. Topildiev, B., Khursanov, R., & Usmonova, M. (2020). Trust management agreement Property and prospects for its development in the Republic of Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 3199-3205.
6. Azimjon Abdumo'min o'g, I. (2022). XO'JALIK JAMIYATINI QAYTA TASHKIL ETISHDA KREDITORLAR MANFAATLARI KAFOLATINI OSHIRISH MASALALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(4), 220-224.
7. Топилдиев, Б. Р. (2016). Основные условия договора доверительного управления имуществом. *Проблемы экономики*, (2), 85-89.
8. Имомов, Н. (2020). АНАЛИЗ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЗАЙМОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. *Review of law sciences*, (3), 39-45.
9. Ibrohimov, A. A. O., Koryogdiyev, B. U. O., & Tojiboyev, S. Z. (2022). KORPORATIV NIQOBLARNI OLIV TASHLASH KONSEPSIYASI VA UNI O'ZBEKISTON KORPORATIV HUQUQIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1068-1082.

10. ИМОМОВ, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.

11. Azimjon, I. (2022). ZARAR–YURIDIK SHAXS ISHTIROKCHILARI VA BOSHQARUV ORGANLARI FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIGINING ZARURIY SHARTI SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 114-118.

12. Topildiev, B. (2021). Issues Of Protection And Enforcement Of The Rights And Interests Of The Beneficiary. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 3(06), 13-19.

13. Имомов, Н. (2020). ЭСТОППЕЛЬ И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. *Review of law sciences*, 2(Спецвыпуск), 43-48.

14. O'G'Li, A. A. M. (2022). KORPORATSIYA USTAV KAPITALI FUNKSIYALARI VA UNGA OID MILLIY QONUNCHILIK NORMALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Academic research in educational sciences*, 3(8), 109-113.

15. ИМОМОВ, Н. (2017). CRITICAL ANALYSIS OF DIVISION OF LEGAL ENTITIES INTO TYPES. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 68-74.